

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА

Кодиров Миршод Дилшодович

Бухарский государственный медицинский университет, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372295>

Некоторыми отечественными и зарубежными учеными были изучены особенности клинических проявлений и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин. Определено, что женщины чаще имеют более тяжелое течение ишемической болезни сердца (ИБС), чем мужчины и большее количество факторов риска [1].

Особый интерес представляют вопросы гендерных различий у пациентов с ИБС, атипичной формой стенокардии. ИБС не является линейно прогрессирующим, стабильным процессом. Для ИБС характерна смена фаз стабильного течения и обострения болезни. В популяции только около 40–50% всех больных знают о наличии у них болезни и получают соответствующее лечение, тогда как в 50–60% заболевание остается нераспознанным [2].

Цель исследования: Изучение цитокинового статуса при остром коронарном синдроме зависимости от пола для разработки критериев тяжести его течения.

Материалы и методы исследования:

В исследовании были включены 120 больных с острым коронарным синдромом (ОКС) в возрасте от 25 до 85 лет (средний возраст мужчин $62,6 \pm 1,47$ лет, а женщин $63,4 \pm 1,14$ лет). Группу сравнения составили больные с прогрессирующей стенокардией (ПС), всего 65 больных, из них 31 женщина и 34 мужчин (средний возраст $64,2 \pm 1,37$ лет).

Результаты и их обсуждение.

Соотношение мужчин-66 (55,0%) и женщин-54 (45,0%) было 1,2:1,0. Сравнительный анализ частоты ОКС с учетом пола показал учащение случаев ОКС у мужчин в возрасте 50 лет и старше- 57 (86,4%), у женщин в возрасте от 50 до 74 лет- 44 (81,5%).

Изучение цитокинов при ОКС показало повышение уровня ИЛ-1 до $77,6 \pm 1,29$ пг/мл по отношению показателей больных сравнительной и 2-й группы: $60,6 \pm 1,14$ пг/мл и $65,0 \pm 2,12$ пг/мл соответственно, $P < 0,05$.

При этом, пороговым уровнем, свидетельствующим о развитии воспаления при ОКС у женщин, является концентрация ИЛ-1 $> 67,0$ пг/мл.

ОКС у женщин сопровождается также снижением уровня ИЛ-10 в 1,5 раза, против значений 2-й группы- $43,8 \pm 2,19$ пг/мл. Следовательно, у женщин ОКС сопровождается на фоне снижения ИЛ-10, при этом пороговый уровень составляет ИЛ-10 $< 6,25$ пг/мл.

При этом необходимо отметить, что ИЛ-10 сравнительной группы снижен до- $34,5 \pm 0,28$ пг/мл, против показателей 2-й группы ($p < 0,05$). А значит, при переходе ОКС в ПС наблюдается снижение ИЛ-10, что свидетельствует об истощении защитных механизмов иммунитета.

Изучение состояния сосудистого фактора эндотелина при ОКС позволило выявить нарастание концентрации VEGF у мужчин до- $104,5 \pm 2,15$ пг/мл по отношению показателей 1-й группы- $92,7 \pm 3,51$ пг/мл ($p < 0,05$). Следовательно, у мужчин при ОКС в ответ на повреждение сосудистой стенки в результате нарушения микроциркуляции в миокарде и спазма коронарных сосудов отмечается повышение фактора сосудистого эндотелина в крови в 1,12 раза против значений 1-й группы (у женщин).

Сравнительный анализ изученных показателей крови у мужчин в зависимости от состояния ST сегмента, при ОКС с подъемом ST сегмента показало повышение уровня Нв до $120,7 \pm 1,33$ г/л против данных мужчин без его подъема $-113,9 \pm 2,35$ г/л. Остальные показатели не зависели от ST сдвига и были на одинаковом уровне у мужчин.

Таким образом, для мужчин характерно отсутствие связи лабораторных показателей крови со сдвигом ST сегмента.

Интересен был патомеханизм течения ОКС на молекулярном уровне. Для сравнительной оценки полученных данных были проведены исследования по изучению цитокинового профиля.

Выявили достоверное повышение концентрации ИЛ-1 у женщин с подъемом ST сегмента $-103,4 \pm 3,0$ пг/мл против значений 1а-группы $-61,3 \pm 1,69$ пг/мл ($p < 0,001$). Полученный результат доказывает развитие системного воспаления у женщин при ОКС с подъемом ST сегмента.

В исследовании по изучению концентрации ИЛ-10 при ОКС у женщин установлено статистически значимое снижение его до $35,5 \pm 2,96$ пг/мл при ОКС с подъемом сегмента ST, против данных 1а группы $-44,9 \pm 2,42$ пг/мл ($P < 0,05$).

Следовательно, полученный результат изучения ИЛ-10 при ОКС у женщин свидетельствует об истощении компенсаторных механизмов защиты, направленные на сохранение коронарной микроциркуляции.

В исследовании установлено статистически значимое повышение уровня VEGF в 1,9 раза ($88,5 \pm 3,32$ пг/мл) у женщин 1а-группы по отношению к показателям 1б группы $-45,4 \pm 2,53$ пг/мл ($p < 0,05$).

Сравнительная оценка цитокинового статуса у мужчин при ОКС показал повышение уровня ИЛ-1 в 1,7 раза (до $93,3 \pm 2,94$ пг/мл) против показателей 2а группы $-54,0 \pm 1,15$ пг/мл ($p < 0,05$).

При этом также установлено снижение ИЛ-10 в 2,1 раза и VEGF в 1,7 раза у мужчин при ОКС с подъемом ST сегмента, ($P < 0,001$).

Заключение. Таким образом, цитокиновый статус у мужчин при ОКС без подъема ST сегмента направлен на сохранение компенсаторных механизмов защиты организма для улучшения коронарного и церебрального кровообращения. При ОКС с подъемом ST сегмента у мужчин цитокиновый статус показал истощение резервных защитных механизмов организма, что свидетельствует о высоком риске трансформации его в ИМ. С учетом выше указанных установленных данные исследования позволили прогнозированию исхода ОКС и определению информативных индикаторов развития осложнений с учетом пола.

При этом как для женщин, так и для мужчин пороговым уровнем, свидетельствующим о развитии воспаления при ОКС, является концентрация ИЛ-1 $> 67,0$ пг/мл. Индикаторами тяжести течения ОКС у женщин являются анемия, лейкоцитоз и лимфоцитопения.

References:

1. Альмухамбетова Р.К., Ш.Б. Жангелова, М.Б. Жангелова, Г.Ж. Уменова Кардиопротективная стратегия в терапии ИБС // Вестник КазНМУ. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kardioprotektivnaya-strategiya-v-terapii-ibs> (дата обращения: 02.03.2023).
2. Макеева О.А., Слепцов А.А., Кулиш Е.В., Барбараш О.Л., Мазур А.М., Прохорчук Е.Б., Чеканов Н.Н., Степанов В.А., Пузырев В.П. Геномное исследование коморбидности сердечно-сосудистого континуума // Acta Naturae (русскоязычная версия). 2015. №3 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genomnoe-issledovanie-komorbidnosti-serdechno-sosudistogo-kontinuuma>

INNOVATIVE
ACADEMY